

The Positive and Negative Impacts of Implementing ABNT NBR ISO 19650

Cesar Calderaro Ferreira dos Santos ¹, Marcus Vinícius Granadeiro Corrêa ²

¹ Construtivo, Brasil, ccalderaro@construtivo.com ² Construtivo, Brasil, mgranadeiro@construtivo.com

Resumo

Este artigo investiga os impactos decorrentes da implementação da ABNT NBR ISO 19650, norma que estabelece diretrizes para a gestão da informação utilizando a Modelagem da Informação da Construção (BIM). Argumenta-se que, embora sua aplicação possa contribuir significativamente para o aumento da qualidade dos ativos, ela impõe um impacto relevante, exigindo maior envolvimento e capacitação, não apenas na modelagem, mas principalmente na definição dos requisitos. Este trabalho explora esses impactos a partir de um caso real de aplicação da norma em um projeto em BIM no Brasil, que mesmo com o apoio consultivo, avaliação de capacidade e competência dos fornecedores, desenvolvimento dos processos e demais atividades, teve seu desenvolvimento por meio da modelagem da informação interrompido, retrocedendo ao processo tradicional para o desenvolvimento do projeto. O artigo aborda como a falta de capacidade e dimensionamento inadequado dos recursos, combinados a inexperiência dos fornecedores, podem desestimular o uso do BIM.

Keywords: ISO, 19650, BIM, EIR, ROI.

DOI: [10.5281/zenodo.18435915](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435915)

1. Introdução

A indústria da construção civil moderna encontra-se em um ponto de inflexão impulsionado pela necessidade de modernização e aumento da sua eficiência que outros setores alcançaram com a transformação digital, sendo o *Building Information Modelling* (BIM) a principal aposta para o futuro do setor. Para fomentar seu uso, o governo, entidades reguladoras e organismos de apoio têm desenvolvido estratégias e adotando normas, como a ABNT NBR ISO 19650, que estabelece diretrizes para a organização e digitalização da informação de trabalhos de construção e gestão da informação usando a modelagem da informação da construção (BIM) como meio para acelerar sua aplicação. Neste contexto é iniciado um trabalho de apoio consultivo à uma empresa global para apoiar o gerenciamento de um projeto utilizando a modelagem da informação da construção (BIM). O projeto foi uma iniciativa de grande escala, com cerca de 20.000 m² de área construída, com foco em sustentabilidade e padrões técnicos internacionais, cujo conceito arquitetônico foi definido a partir de um concurso de arquitetura e o design de interiores a serem desenvolvidos por um escritório internacional de arquitetura em colaboração com escritório de arquitetura local (Brasil), responsável pela adequação dos projetos aos requisitos normativos, sistemas construtivos e materiais locais, bem como pela coordenação do projeto de interiores com as demais disciplinas. O projeto se destacava ainda por sua busca pela certificação de sustentabilidade ambiental, requisitos de informações para a gestão operacional do ativo e a meta de neutralidade de carbono em todas as operações e ativos até 2025 estabelecidas pelo cliente final.

Este artigo investiga os impactos da aplicação da ABNT NBR ISO 19650, explorando os possíveis aspectos que influenciaram a interrupção da modelagem da informação da construção (BIM) em um projeto real. A hipótese central é que, apesar de ter havido o apoio especializado para o desenvolvimento do projeto, da experiência comprovada da principal empresa projetista em BIM, tanto em modelagem, quanto gerenciamento de informações, de ter havido discussões na fase inicial com relação aos benefícios, avaliação dos riscos e seus respectivos impactos, fatores como o envolvimento necessário para definição dos requisitos e a exigência de quantidade significativa de informações, resultaram na desistência da adoção do BIM no meio do projeto.

2. Desenvolvimento do projeto

A consultoria foi baseada nos conceitos e princípios da ABNT NBR ISO 19650-1 e nos requisitos para a fase de entrega de ativos da ABNT NBR ISO 19650-2. O processo iniciou-se com o alinhamento estratégico entre o cliente, a gerenciadora e a projetista líder britânica para a definição dos usos e dos requisitos de informação em todas as fases do projeto conforme figuras e tabelas abaixo.

Project Goals

▲ Sustainability

- Save time and costs by obtaining building and system information automatically from the building information model ?
- Improve design energy prediction accuracy ?
- Net zero (all operations) - record and track ?
- Optimize the design for better interior performance efficiency ?

Figura 1: Levantamento dos objetivos do projeto para determinação dos requisitos. Fonte : Autoria própria 2022

Tabela 1 - Definição dos principais usos do BIM

BIM Use	Responsible Party	Additional Resources Required	Notes
3D Modeling	UK Architect Local architecture firm Local MEP designers	Autodesk -Revit	Develop a BIM model based on criteria that is important to the translation of the projects design (What the client wants to track?)
Simulation	Specialist	Sustainability Energy Plus Net zero	A process that aims accurately assess design solution meeting the sustainability Leed requirements
Data Coordination	Construtivo	Data CDE Compliant Model Authoring Tool (which solution?)	A process that aims accurately assess design performance in regard to spatial and asset requirements Data Compliance Assessment - Classification, parameters, worksets, etc.
3D Coordination	local architecture firm UK Architect	Compliant Model Authoring Tool	Identify and correct potential geometric conflicts prior to construction
Record Model	Local architecture firm Local MEP designers	Autodesk -Revit	Improve documentation for Operation & Maintenance
	Local Supplier	Laser Scanning (what are the requirements, when?)	Capture as-built data Progress scanning

Fonte : Autoria Própria, 2022

O mapeamento dos usos do BIM e o levantamento de requisitos de informação foram realizados em conjunto com o cliente conforme a Etapa 1 - Levantamento de Necessidades, primeira atividade prevista no processo de gestão da informação da ABNT NBR ISO 19650-2

Figura 2: Etapa 1 - Levantamento de Necessidades do processo de gestão da informação. Fonte: ABNT NBR ISO 19650-2- Primeira edição (27.05.2022)

O Levantamento de Necessidades seguiu os três tipos de requisitos de informações previstos, OIR, AIR e PIR que serviram de base para a elaboração do EIR (Requisitos de Troca de Informação).

Figura 3: Hierarquia dos requisitos de informação. Fonte: ABNT NBR ISO 19650-1- Primeira edição (27.05.2022)

Requisitos de Informação da Organização (OIR): Focado nas tomadas de decisão estratégicas de alto nível do cliente final. Os principais foram a obtenção da certificação de sustentabilidade LEED Gold que incluía a busca por "net zero" em todas as operações até 2025, demandando ainda uma fonte adicional e renovável de energia e a redução do consumo energético em operação. Nesta etapa um dos requisitos que trouxeram impacto diretos no PIR, foi a exigência de controle do processo de quantificação e compras de materiais e serviços.

Requisitos de Informação do Ativo (AIR): Informações necessárias para a operação e gestão do ativo. No caso, informações detalhadas sobre os equipamentos e sistemas para otimizar a etapa de operação e monitoramento do consumo de energia.

Tabela 2 - Tabela com os requisitos para a gestão do ativo individualizado por fase

Asset Information Requirements (AIR)									
<i>(X) = Required Information</i>									
Designer Input	Type Name	Category	Type Description	Asset Type (Fixed/Moveable) Manufacturer	Model Number	Expected Life (in months) Component Name	Storey Number (Level) Location	Component Description Serial Number Installation Date Warranty End Date	Asset Identifier
	Architectural Model								
Room/Space	Finishes (Floor, Wall, Ceiling), Mode of Ventilation, If Accessible, Water Proofing Type	X							
Car Park	Deck number, number of car lots, motorcycle lots, handicap lots, car wash bays, electrical vehicle parking lots, loading and loading bays, structural loading for all decks (e.g. 2.5kN/m2), headroom for all decks, number of car park lifts, areas & location within car park designed for future conversion (i.e. future-ready space)		X						
Doors (Selected doors)	Fire Rating	X	X	X		X	X	X	X
Windows (Selected windows)	Fire Rating, Acoustic Rating, U-Value	X	X	X		X	X	X	X
Roofing Systems	Fire Rating, Water Proofing Type	X	X	X		X	X	X	X
Furniture Systems (Casework, Cabinets)		X	X	X	X	X	X	X	X
Conveying Equip. (Lift, Escalators)		X	X	X		X	X	X	X
Curtain Wall, Storefront	Fire Rating, U-Value	X	X	X	X	X	X	X	X

Fonte : Aatoria Própria, 2022

Requisitos de Informação do Projeto (PIR): Informações essenciais para decisões estratégicas relativas à fase de entrega do ativo.

Ref	Item	Description	Milestones
3.1	Data Drops and project deliverables	The purpose of this section is to communicate the content of data drops and how data drops are aligned to work stages.	<p>A schedule of work stages:</p> <p>Stage 1 Strategy - May - Sep 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Meetings, interviews and workshops Prepare Workplace Strategy report Sign-off Base-building BIM modelling <p>Stage 2 Concept / Schematic Design (SD) - Sep - Dec 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Design Team Meetings - Prepare schedule, meeting agenda and minutes Prepare all Concept / Schematic Design drawings and Stage 2 Report Code review Value Engineering Other disciplines Schematic Design Develop Brand Strategy Application/ Building Identity Schematic Design Workshops Cost Estimate Sign-off Map special consultants required <p>Stage 3 Developed Design (DD) - Jan - Mar 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Site audit base-building construction measurements Design Team Meetings - Prepare weekly meeting agenda and minutes Furniture specification Furniture mock-up Developed design drawings (min. 4 renderings) Other disciplines Schematic Design Finalize Brand Strategy Application/ Building Identity Design presentation to Steering Group Cost Estimate Review Value Engineering

Figura 4: Tela com a listagem das principais etapas e principais entregáveis mapeados. Fonte : Autoria própria 2022

Adicionalmente, foi levantado e incorporado ao EIR, o New Rules of Measurement (2021). Order of Cost Estimating and Cost Planning for Capital Building Works, que trata de um conjunto de diretrizes e regras de medição padronizadas para a gestão de custos de obras de capital na indústria da construção do Reino Unido. Publicado pela Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), o NRM 1 auxilia orçamentistas e outras partes interessadas no projeto a preparar estimativas de custo e planos de custo, fornecendo uma abordagem consistente para quantificar obras de construção e custos associados, como preliminares, risco e inflação.

Tabela 3 - Página 33 ilustrando parte dos requisitos para medir e quantificar as paredes externas

Group element	Element	Unit	Measurement rules	Notes
2 Super-structure	2.5 External walls	m ²	The area measured is the area of the external wall, measured on the internal perimeter (i.e. the internal face) of the external wall, less the area of windows.	<p>1 It is unlikely that the thickness of external wall construction will be known at RIBA Stages 0 and 1 or OGC Gateways 1 and 2.</p> <p>2 Costs to be shown separately for each type of external wall system.</p> <p>3 Sub-element includes costs in connection with forming openings for windows and external doors.</p>

Fonte : RICS new rules of measurement (2012) "NRM 1: Order of cost estimating and cost planning for capital building works."

Com base nos OIR, AIR e PIR, foi consolidado o Requisito de Troca da Informação (EIR), um documento previsto na norma com a lista dos requisitos de informações para o desenvolvimento do

projeto em BIM. O EIR foi então anexado à requisição de propostas (RFP - *Request for Proposal*) para a contratação de projetistas locais.

Um dos principais desafios neste projeto é que os projetistas locais teriam a responsabilidade de analisar, adaptar os projetos às características regionais e regulatórias brasileiras, além da tradução das informações do projeto para o idioma português. Para a fase de concorrência, três escritórios de arquitetura foram selecionados e responderam à RFP com seus Planos de Execução BIM (BEP) pré-contratuais. O BEP é um documento que detalha como a equipe de entrega pretende gerenciar a informação do contrato. No entanto, as propostas apresentadas não continham informações suficientes evidenciando o "baixo nível de maturidade em modelagem e gerenciamento de informações".

As propostas analisadas continham em partes os elementos típicos de um BEP, como a identificação dos responsáveis pela gestão da informação, a estratégia de entrega, a estratégia de federação, a matriz de responsabilidades e as especificações de software e hardware.

A proposta da proponente 1 detalhou a equipe de colaboração, papéis e responsabilidades, objetivos do projeto (melhor coordenação da documentação, modelagem 3D/4D, desenvolvimento de projetos, coordenação de projetos), fases do projeto, modelos planejados e aprovação da informação (usando arquivos IFC compilados no Navisworks e comunicação de *clashes* via BCF), padronização de nomenclatura de arquivos e níveis de detalhe (LOD/LOI).

A proponente 2 apresentou um BEP que incluía cronograma, escopo de trabalho, uma matriz de responsabilidades (RACI), um cronograma de projeto dividido nas seis fases determinadas pelo cliente (Estratégia, Schematic Design, Detailed Design, Construction Design, Construção e Encerramento), procedimentos de colaboração (unidades de modelagem, coordenadas compartilhadas, divisão do modelo por disciplina e por partes para arquivos menores, intercâmbio de informações mensal/semanal via GED), softwares utilizados (Revit, Navisworks), cálculo de quantitativos, controle de qualidade (checagem visual, de interferência com *Clash Detection*), e entregáveis.

A proponente 3 fundamentou seu BEP nas ABNT NBR ISO 19650-1 e 19650-2, com o objetivo de entregar o melhor produto usando padrões internacionais abertos. A proposta descreveu objetivos e usos do BIM (incluindo *Design Review*, planejamento de manutenção, gestão de ativos), um fluxo de trabalho detalhado por fases (Estratégia, *Schematic Design*, *Design Development*, *Construction Documents*, Construção, *Close-out*), troca de informações através de um *Common Data Environment* (CDE), processos de colaboração (unidades métricas, coordenadas compartilhadas, Nível de Desenvolvimento - LOD), e controle de qualidade.

Após o recebimento e análise inicial das propostas, a consultoria realizou a avaliação de capacidade e competência das projetistas finalistas por meio de entrevistas pontuais.

Paralelamente à avaliação das propostas, foi realizada uma análise do modelo BIM existente (estrutura e vedação exteriores - *core and shell*), gerado pelo arquiteto vencedor do concurso. O relatório de análise, revelou uma incompatibilidade de uso do modelo existente para o propósito pretendido, que era o desenvolvimento do projeto de interiores com manipulação do modelo base. Essa constatação gerou uma atividade adicional no escopo das projetistas, que deveriam revisar suas propostas para incluir o custo de refazer o modelo BIM base.

Como plano de mitigação aos riscos identificados pela falta de maturidade na gestão da informação das partes envolvidas, foram mapeados, discutidos e determinados os fluxos de informação para a gestão do projeto conforme fluxo ilustrado na figura a seguir para a gestão do processo, incluindo as atividades de verificação de conformidade e atendimento aos requisitos de informação em relação ao propósito da troca de informação, definidas compiladas em entregas por cada um dos modelos previstos.

Figura 5: Fluxo ilustrando o processo básico de troca da informação. Fonte: Autoria própria, 2022

3. Método

A consultoria foi conduzida seguindo a estrutura do processo de gestão da informação preconizado pela série ISO 19650. Especificamente, os conceitos e princípios foram adotados para a gestão da informação ao longo do ciclo de vida do ativo, e os requisitos para a fase de entrega de ativos da ABNT NBR ISO 19650. A escolha da norma como base se deu por seu reconhecimento internacional na padronização da gestão da informação, na facilitação da colaboração em projetos e pela experiência da projetista líder inglesa na gestão de informações com base na norma. As etapas metodológicas da consultoria incluíram:

- a) Levantamento de Necessidades: Definição dos Requisitos de Informação da Organização (OIR), do Ativo (AIR) e do Projeto (PIR). Essa etapa focou em alinhar os objetivos estratégicos do cliente com as necessidades de informação do projeto.
- b) Elaboração dos Requisitos de Troca da Informação (EIR): Consolidação dos requisitos em um documento detalhado, o EIR, para ser utilizado na Request for Proposal (RFP) do processo de licitação.

- c) Licitação e Contratação: Análise das propostas de Plano de Execução BIM (BEP) pré-contratuais das empresas projetistas, seguida de avaliação de sua competência e capacidade através de entrevistas.
- d) Apoio na Elaboração de Estruturas e Processos BIM (fase pós-contrato): A consultoria ofereceria suporte para a elaboração da estrutura do BEP (pós-contrato), estabelecimento de processos, definição do Ambiente Comum de Dados (CDE), incorporação de uma estrutura analítica de custos (*Cost Breakdown Structure - CBS*) e respectivos códigos de serviços e materiais, visando otimizar a extração de quantitativos e a gestão de suprimentos. Essa etapa incluiria a definição dos Níveis de Informação Necessária (LoIN) para cada entregável.
- e) Análise e Validação: Avaliação crítica dos modelos BIM existentes, como o modelo *core and shell*, para determinar sua usabilidade para as fases subsequentes do projeto.

4. Resultados

O processo de consultoria, embora abrangente e alinhado com as melhores práticas da ABNT NBR ISO 19650, resultou na decisão da interrupção do desenvolvimento do projeto por meio da modelagem da informação da construção (BIM). Essa decisão evidencia a importância de compreender como a falta de capacidade e o dimensionamento inadequado dos recursos para a especificação dos requisitos podem desestimular o uso de BIM além das suas aplicações básicas e usos já consolidados, como a coordenação de projetos. A tabela a seguir apresenta a intensidade de envolvimento da contratante em cada uma das oito atividades do processo de gestão da informação previstas na norma ABNT NBR ISO 19650 ilustrando o alto nível de envolvimento, especialmente na fase inicial 1 - Levantamento de Necessidades (Assessment and need).

Tabela 4 - A intensidade das atividades do contratante em cada uma das 8 etapas prevista no processo de gestão da informação da ABNT NBR ISO 19650-2:

5.1 Assessment and need (project)	High
5.2 Invitation to tender (appointment)	High
5.3 Tender response (appointment)	Low
5.4 Appointment	Medium
5.5 Mobilization	Low
5.6 Collaborative production of information	Low
5.7 Information model delivery	Medium
5.8 Project close-out	High

Fonte : **UK BIM FRAMEWORK**. *Information management according to BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery*. 4. ed. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://ukbimframework.org/wp-content/uploads/2020/05/ISO19650-2Edition4.pdf>. Acesso em: 21 out. 2025.

Além da necessidade de envolvimento para a determinação dos requisitos, os demais fatores que, em conjunto, indicaram um alto risco para o projeto e foram determinantes para a desistência do cliente foram:

- Custo e Tempo adicionais para o Modelo BIM Base: A análise do modelo BIM existente (*core and shell*), gerado pelo vencedor do concurso, revelou sua incompatibilidade para ser utilizado como base no desenvolvimento do projeto de interiores pelo próprio requisito do cliente de uso de uma fonte

editável, exigindo que o modelo existente do core and shell fosse refeito. Implicando em custos e prazos adicionais significativos.

- **Padronização e Propriedades para Suprimentos:** A necessidade de padronização dos componentes e a adição de propriedades específicas para otimizar o processo de suprimentos, conforme as diretrizes do NRM 1, representavam uma demanda de informações detalhadas e complexas.
- **Falta de Experiência dos Fornecedores Locais:** As propostas de BEP pré-contratuais das três projetistas finalistas demonstraram falta de experiência e baixo nível de maturidade no gerenciamento de informações. Essa lacuna de competência e capacidade no mercado local gerou uma preocupação com a entrega da informação conforme os requisitos da norma.
- **Alta Exigência e Grande Quantidade de Usos Pretendidos do BIM:** A ambição do projeto em relação aos usos do BIM era elevada, incluindo a simulação de consumo energético e conforto ambiental para certificação de sustentabilidade (LEED Gold, net zero), coordenação 3D, extração de quantitativos e integração com sistemas de aquisições, e informações para otimização da operação do ativo. A conjugação de todos esses requisitos de informação, embora benéfica a longo prazo, aumentou a complexidade inicial do projeto.

A combinação desses fatores resultou na percepção de um "alto risco para o projeto", que foi o determinante para a decisão do cliente de não seguir com a implementação do BIM.

5. Discussões

A utilização da norma ABNT NBR ISO 19650 sem dúvidas é um instrumento que quando seguido adequadamente pode contribuir significativamente para o sucesso do gerenciamento de projetos em BIM, pois estabelece mecanismos globalmente aplicados e em diferentes escalas. Sua importância reside na promoção de uma gestão da informação transparente e colaborativa, que padroniza a troca de dados entre todas as partes interessadas, garantindo acessibilidade, precisão e consistência.

O desfecho do projeto ilustra desafios significativos na implementação da ABNT NBR ISO 19650 e de processos BIM que vão além das aplicações básicas. Em uma análise preliminar, o projeto utilizado como base ilustra um problema isolado de planejamento e de alinhamento de expectativa de custo, esforço e prazo, porém, evidencia que alguns aspectos da gestão da informação usando o BIM de acordo com a ABNT NBR ISO 19650 devem ser mais explorados e detalhados. Embora a norma seja concebida para ser adaptada à escala e complexidade de qualquer tipo de projeto, a interpretação e aplicação dessa proporcionalidade podem ser um ponto crítico. A ABNT NBR ISO 19650 enfatiza a importância da definição dos Requisitos de Informação da Organização (OIR), do Ativo (AIR) e do Projeto (PIR) nas etapas iniciais, porém mesmo dando a liberdade para a contratação de especialistas, não resolve totalmente a necessidade de envolvimento na definição dos requisitos.

A necessidade de clareza na especificação dos requisitos, é fundamental para alinhar expectativas, para definir escopos e dimensionar esforços, mas impõe ao contratante à necessidade de envolvimento maior que na contratação de projetos tradicionais. Para alguns tipos e perfis de clientes, sem uma equipe de engenharia própria, a tarefa de especificar marcos de entrega de informação e especificar requisitos detalhados de operação, torna-se um desafio significativo, exigindo na maioria das vezes a contratação de especialistas para que possa de fato obter os resultados da modelagem da informação. A percepção de que a "digitalização generalizada" e a busca por "quanto mais informação, melhor" sem uma análise de risco e alto análise de capacidade podem levar a expectativas irreais, além do impacto no escopo, custo e prazo do projeto.

A análise das propostas das projetistas, que demonstravam um baixo nível de maturidade, expuseram uma lacuna entre a capacidade do mercado local e as altas exigências do cliente. Essa falta de *competência* e *capacidade* das equipes é um fator que a ABNT NBR ISO 19650 exige que seja avaliado antes da contratação, e que neste caso, também contribuiu para a percepção de alto risco.

É possível afirmar que usos mais específicos do BIM e a ABNT NBR ISO 19650 em certa escala podem não ser aplicáveis a todos e que seu sucesso está diretamente associado a boa especificação

dos requisitos, e estes por sua vez totalmente dependentes de um nível de maturidade técnica e uso de informações que na maioria das vezes o contratante não tem.

A experiência deste projeto ressalta que a gestão da informação, conforme a ABNT NBR ISO 19650, é uma tarefa que requer profissionais especializados na produção e gestão, mas principalmente na especificação dos requisitos. Embora os guias de apoio à contratação, como: *GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA CONTRATAÇÃO EM BIM - SINAENCO* (2024) e o *GUIAS DE CONTRATAÇÃO BIM VOLUME 1: CONCEITOS BÁSICOS E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO* do BIM FORUM BRASIL (2023) desempenhem um papel fundamental na disseminação e democratização da informação, é preciso avaliar a complementação e criação de templates, fornecendo uma estrutura e orientação prática para que o contratante possa desenvolver a especificação dos requisitos de informações de seus projetos em BIM de maneira mais autônoma, sem depender do apoio de fornecedores e especialistas.

A criação de procedimentos padronizados combinado à aplicação de Inteligência Artificial (IA) podem contribuir para o desenvolvimento de mecanismos para interpretação das necessidades e automatização da criação de requisitos de informação e especificações técnicas, mesmo para aqueles que não dominam a modelagem da informação da construção (BIM).

Futuras pesquisas devem focar em mecanismos mais objetivos que permitam quantificar e comprovar o retorno sobre o investimento (ROI), bem como a conscientização da necessidade de envolvimento e esforço inicial proporcional ao propósito e aos usos do BIM, especialmente na fase inicial, auxiliando na justificativa e na superação de barreiras identificadas para o uso da modelagem da informação da construção (BIM).

Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 19650-1: 2022. Organização da informação acerca de trabalhos da construção – Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção. Parte 1: Conceitos e princípios. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 19650-1: 2022. Organização da informação acerca de trabalhos da construção – Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção. Parte 2: Fase de entrega de ativos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022
- NRM 1: New Rules of Measurement. (2021). Order of cost estimating and cost planning for capital building works. Royal Institution of Chartered Surveyors. <https://www.rics.org/profession-standards/rics-standards-and-guidance/sector-standards/construction-standards/nrm> Acesso em: 10 de maio de 2025
- UK BIM FRAMEWORK. Information management according to BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery. Edition 4. [Reino Unido]: UK BIM Framework, 2020. Disponível em: <https://ukbimframework.org/wp-content/uploads/2020/05/ISO19650-2Edition4.pdf>. Acesso em: 03 de agosto de 2025
- BSI - The British Standards Institution - ISO 19650 – Managing Information with Building Information Modelling (BIM). <https://www.bsigroup.com/en-PH/products-and-services/standards/iso-19650-building-information-modelling-bim/> Acesso em: 10 de maio de 2025
- Guia de boas práticas para a contratação em BIM: volume I: diretrizes gerais / SINAENCO; Organização Eduardo Sampaio Nardelli. – 1.ed. -- São Paulo, SP : SINAENCO, 2024 <https://sinaenco.com.br/wp-content/uploads/2024/12/GUIA-DE-BOAS-PRATICAS-PARA-CONTRATAAO-EM-BIM-V1-Diretrizes-Gerais.pdf> Acesso em: 04 de agosto de 2025
- Guias de contratação BIM : conceitos básicos e requisitos para contratação BIM : volume 1 / BIM Fórum Brasil - BFB ; coordenação Ricardo Ferreira , Sergio Leusin. 1. ed. São Paulo : Bim Fórum Brasil - BFB : Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2023. (Guias de contratação BIM)<https://plataformabimbr.abdi.com.br/guias-normas/Volume%201%20Conceitos%20B%C3%A1sicos%20e%20Requisitos.pdf> Acesso em: 05 de agosto de. 2025
- Hari Krishan (2024). ISO 19650 in Practice: Transforming Construction Through Digital Information Management. <https://www.jesbim.com/blog/iso-summary> Acesso em: 15 de maio de 2025.

- THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI); UK BIM ALLIANCE. An Introduction to ISO 19650. 2020. (1h51m12s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Jv3O7esONdA>. Acesso em: 15 de maio de 2025
- COSTA , Aline Prado; CORRÊA, Katrícia Milena Almeida; MIRANDA, Erica de Matos; RUSCHEL , Regina Coeli. Panorama internacional e status de adoção da ISO 19650. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 3., 2021. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2021. p. 1–12. DOI: 10.46421/sbtic.v3i00.599. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbtic/article/view/599> Acesso em: 02 de maio de 2025
- SHILLCOCK, P. ISO 19650: When you should adopt it and why. (2019) BIM+. Disponível em: <https://constructionmanagement.co.uk/iso-19650-timetable-implementation/>. Acesso em: 02 de agosto. 2025.